

ПСИХОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 159.9

DOI: 10.5281/zenodo.14517638

ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ И СЕМЕЙНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

© 2024 П.А. Побокин¹, Х.В. Белашева², Г.Г. Слышкин³

¹⁻³Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

³Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко».

ORCID¹: 0000-0002-7814-0463.

ORCID²: 0000-0001-8121-0250.

ORCID³: 0000-0003-0430-0396.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье представлены результаты эмпирического исследования семейно-психологических условий формирования лидерских качеств студентов. Авторами проведен теоретический анализ ключевых концепций лидерства, рассмотрено понятие лидерства как психологического феномена. Описываются основные подходы по выявлению факторов эффективного лидерства. Конкретизируются основные отличия лидерства от руководства. Подчеркивается взаимосвязь заложенных в семье индивидуальных качеств и дальнейшего поведения в социальных ситуациях, предоставляющих возможности принять на себя роль лидера. Выявлены и подробно проанализированы отдельные стили воспитания, препятствующие формированию лидерских качеств. Приводится пример тренинга по раскрытию лидерских качеств. Результаты исследования могут быть использованы в психокоррекционной терапии, информационно-просветительской деятельности среди родителей, при проведении занятий с преподавателями школ, колледжей и высших учебных заведений.

Ключевые слова: молодежь, лидерство, функции лидера, лидерские качества, семья, стили воспитания, детско-родительские отношения, тренинг по раскрытию лидерских качеств.

Для цитирования: Побокин П.А. Лидерские качества современной молодежи и семейно-психологические условия их формирования / П.А. Побокин, Х.В. Белашева, Г.Г. Слышкин, // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 6. – С. 182-193. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14517638>.

Введение. Лидерские качества с точки зрения современных психологических исследований. С точки зрения отечественного исследователя Л. Кричевского, лидерство – это процесс взаимного влияния друг на друга членов группы, основанный на реализации групповых ценностей и преследующий достижение целей группы. А лидер – это член группы, обладающий наибольшим ценностным потенциалом [7].

Лидерство может быть связано с различными факторами в зависимости от структуры общества. В качестве таких факторов могут выступать:

- физическая сила;
- способности;
- социальные связи;
- финансовые возможности и иные материальные ресурсы.

Кроме того, самостоятельным фактором является стремление к лидерству, которое позволяет реализовать имеющиеся возможности в этом направлении. Оно характеризуется внутренним желанием индивида занять более высокое положение в иерархии группы: от небольшого коллектива до государства.

Феномен лидерства проявляется во всех сферах общества, но наиболее явная борьба за лидерство наблюдается в сферах финансов и политики, то есть в тех областях, которые выступают универсальными для удовлетворения всех других потребностей [11].

Вопрос классификации лидеров также неоднозначен. Такую классификацию можно проводить по самым разным основаниям. Например, лидеров можно классифицировать по масштабу группы, в которой они лидируют: от малого коллектива до цивилизации. По масштабам деятельности можно выделить лидеров от локальных до мировых. Также классификацию проводят по целям развития, по содержанию преобразований, по характеру ценностей и моделям поведения [17].

При изучении структуры феномена лидерства американским психологом Р. Бейлсом было выделено два варианта функциональной роли лидера:

- деловая, которая проявляется в ситуации решения конкретной задачи;
 - экспрессивная, которая постоянно присуща лидеру эмоциональному, обретающему влияние на основе человеческих симпатий [15].
- Последующие исследования, проведённые отечественными исследователями, показали, что проблема лидерства более сложна.

Б.Д. Парыгин отмечает следующие отличия лидера от руководителя:

1. Роль руководителя заключается в регуляции формальных отношений в группе, в то время как лидер осуществляет регуляцию межличностных отношений.
2. Руководитель действует с точки зрения макросреды, то есть взаимосвязей деятельности группы с точки зрения требований и задач, стоящих в условиях взаимодействия с внешней средой и более крупными объединениями. Лидер проявляет себя, в первую очередь, в микросреде группы – в конкретных социальных связях и взаимодействиях между членами группы.
3. Руководитель назначается или избирается, а лидерство возникает стихийно.
4. Руководство, как явление формальное, более стабильно. Лидерство отличается меньшей стабильностью и гораздо легче передаётся внутри группы.
5. У руководителя есть определённая система санкций, предназначенная для предотвращения нежелательного поведения. У лидера такая система отсутствует.
6. Сфера деятельности руководителя, как правило шире, чем сфера деятельности лидера [8].

С точки зрения бихевиоризма было выделено три основных подхода к выявлению факторов эффективного лидерства:

- с позиции личных качеств;
- поведенческий;
- ситуативный [3].

Хотелось бы более подробно рассмотреть подходы к вопросу личностных качеств лидера с точки зрения зарубежной и отечественной психологии.

Подход с позиции личных качеств появился первым, ещё в начале XX века. В его основе лежит идея о том, что лидер, как феномен, представляет собой совокупность определённых черт характера. Эти черты неизменны, постоянны и не зависят от исторического периода или социальной среды [19].

Однако многие годы этот подход не находил экспериментального подтверждения.

Только в 90-х годах XX века С. Киркпатрик и Э. Локк сформулировали ведущие черты личности успешных лидеров:

1. Напористость (включает амбициозность, энергичность, инициативность и настойчивость). Этот параметр является совокупным обозначением качеств, известных как проактивность, по сути активность, являющаяся следствием не реакции на стимулы внешней среды, а берущую своё начало во внутренней психической деятельности индивида.

2. Порядочность. Лидер должен быть надёжным, открытым и заслуживающим доверия. У него должен быть определённый свод внутренних правил поведения, на которые он полагается.

3. Мотивация на лидерство (готовность брать на себя ответственность за действия других людей, направлять и контролировать их для достижения общих целей).

4. Уверенность в себе (склонность рассчитывать только на свои способности и ресурсы). Сюда же входит высокая самооценка и положительный опыт влияния на социальную ситуацию.

5. Интеллект и любознательность (способность к анализу и интерпретации больших объёмов информации).

6. Творческие способности (способность находить нестандартные подходы решения проблем).

7. Экспертность в своей области (знание теоретических и практических аспектов, умение правильно определить необходимые шаги для достижения результата).

8. Гибкость (способность адаптироваться к требованиям конкретной ситуации) [18].

Другой исследователь, Р. Стогдилл, разделил личностные качества, присущие лидерам по трём сегментам. Он выделяет:

1. Физические качества – активность и энергичность. В некоторых случаях значение имеет и просто физическая сила.

2. Интеллектуальные качества – ум, творческие способности, умение принимать решения, развитая интуиция.

3. Способности – контактность, высокие коммуникативные навыки, дипломатичность.

Он отмечает, что лидеры в большинстве отличаются интеллектом и стремлением к знаниям, высокой социальной активностью, надёжностью и социальным статусом [10].

Можно отметить, что указанные классификации указывают на одну и ту же совокупность факторов. Большинство исследователей сходятся во мнении, что для приобретения статуса лидера необходимо обладать большинством указанных качеств. Некоторые качества могут быть необязательны для лидерства в текущих условиях. Например, для эмоционального лидера может быть не обязательной экспертность. А в ходе решения сложного технического вопроса для получения лидерства может быть не обязательна порядочность [5].

Совокупность личностных качеств лидера не является врождённой, а формируется в процессе развития индивида. Важными здесь являются особенности семейного воспитания и социальной среды, особенно в школьном возрасте, когда человек впервые сталкивается с задачами организаторской работы и получает возможности попробовать

себя в роли лидера. Формирование лидерских качеств в большой степени определяется степенью участия индивида в социальной деятельности на этом этапе взросления.

Влияние стилей воспитания на развитие лидерских качеств.

Первой общественной средой для индивида является его семья и родители или лица их замещающие. Личности родителей играют очень большую роль в формировании личностных качеств каждого человека. Тем не менее вопрос классификации стилей семейного воспитания является непростым и связан со многими факторами. Многие исследователи пытаются создать универсальные классификации, но сталкиваются в процессе работы со сложностью феномена воспитания. Подобные универсальные классификации невозможно создать без некоторых упрощений [12].

Другим подходом является рассмотрение стилей воспитания с точки зрения проблем и неконструктивных подходов к воспитанию, результатом которых являются нарушения в развитии ребёнка.

А. Адлер описал неблагоприятные для развития ситуации, связанные с особенностями родительского воспитания, такие как пренебрежение развитием ребёнка или его баловством. Подобные стили отношения способствуют формированию у ребёнка ошибочных представлений о жизни, препятствуют развитию способностей интересоваться другими людьми и принимать участие в общественной жизни [14].

Ещё на этапе младенчества у индивида формируется базовое доверие или недоверие к миру, основанное на взаимоотношениях с матерью. На этапе раннего детства происходит формирование таких качеств, как способность к самостоятельности, автономности, волевой регуляции поведения. Если родители оказывают помощь ребёнку, но предоставляют ему возможность действовать самостоятельно, он получает необходимый опыт автономии. Слишком строгий или непоследовательный контроль на данном этапе может способствовать развитию конформности, зависимости от других, склонности к сомнениям в принятии решений, чувству стыда [13].

Классификация некорректных типов семейного воспитания, способствующих искажениям в развитии личности, была разработана А.Е. Личко.

Гипопротекция: означает, что ребёнку практически не уделяется сил и внимания. Забота носит чисто формальный характер и родители не включаются в жизнь ребёнка.

Потворствующая гиперпротекция: родители освобождают ребёнка от всех трудностей и потакают любым его желаниям. Характеризуется восхищением даже самыми незначительными успехами, чрезмерным обожанием и покровительством.

Доминирующая гиперпротекция: этот стиль воспитания характеризуется постоянным стремлением родителей к максимальному удовлетворению любых потребностей ребёнка, но в условиях большого количества ограничений и запретов. С одной стороны, в таких семьях отдают ребёнку много сил, но с другой лишают его самостоятельности и возможности проявить инициативу и автономность.

Эмоциональное отвержение: для родителей ребёнок является обузой, постоянно проявляют недовольство им и игнорируют его потребности.

Жестокое отношение: стиль воспитания, при котором родители склонны применять жёсткие наказания и санкции в ответ даже на незначительные провинности со стороны ребёнка. Может проявляться как в форме прямой агрессии, так и завуалированно в виде отстранённости и холодного отношения.

Противоречивое воспитание: характеризуется смешением разных стилей воспитания, без чёткой системы [9].

Д. Баумринд по результатам анализа детско-родительских отношений, проведённого в рамках исследования проблем социализации, семьи и нравственного поведения, предложила такие стили семейного воспитания, как:

– авторитарный – его основными чертами являются строгие правила и серьёзные санкции за их нарушения, отсутствие интереса к мнению ребёнка, нежелание договариваться и искать компромиссы;

– демократический – этот стиль характеризуется интересом к внутреннему миру и мнению ребёнка, установленные правила проговариваются и обсуждаются, ребёнок привлекается к обсуждению проблем и вопросов семьи;

– попустительский – характеризуется практически полным отсутствием правил и незаинтересованным отношением к ребёнку [16].

Стиль семейного воспитания во многом задаётся семейными традициями. С этой точки зрения его можно назвать самовоспроизводящимся. Родители склонны использовать те стили воспитания, в которых они воспитывались сами. Кроме того, важную роль играют особенности личности самих родителей. В случае акцентуаций определённых характерологических черт родителя, отношение к ребёнку может быть специфично окрашено. Например, родители могут болезненно и настойчиво пытаться искоренить у ребёнка те черты характера и модели поведения, которые не замечают за собой. В этом случае можно наблюдать проекцию своих проблем на ребёнка с соответствующей последующей реакцией [1].

Во многих психологических исследованиях подчёркивается взаимосвязь заложенных в семье индивидуальных качеств и дальнейшего поведения в социальных ситуациях, предоставляющих возможности принять на себя роль лидера. Ребенок с высоким уровнем уверенности вероятно попытается взять на себя лидерские функции. И, наоборот, ребёнок с пониженной самооценкой и неуверенностью в себе скорее всего даже не попробует претендовать на роль лидера.

Воспитание в дисгармоничной семейной среде может в значительной степени затруднить или сделать невозможным развитие лидерских качеств у ребёнка. В то же время воспитание, характеризующееся демократичным отношением и сочетанием поддержки и возможности проявить самостоятельность у ребёнка, скорее способствует формированию данных качеств.

Методы исследования. В исследовании применялись методы теоретического анализа научной литературы по рассматриваемой проблеме, сравнение, обобщение и систематизация; методика «Эффективность лидерства» Р.С. Немова, опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И. Марковской (ВРР), тест – опросник описания уверенности в себе С. Райзаса, методика «Диагностика лидерских способностей» Е. Жарикова и Е. Крушельницкого; количественные и качественные методы обработки данных.

Для выявления семейно-психологических условий формирования лидерских качеств студентов нами организовано эмпирическое исследование. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «СГМУ Минздрава России», в котором приняли участие 30 студентов и столько же их родителей. Представим его основные результаты.

По результатам проведенных методик были выявлены показатели уровня «лидерских способностей» и «эффективности лидерства» у студентов:

- 1) 36,70% – слабые лидерские способности;
- 36,70% – средние лидерские способности;
- 16,60% – сильные лидерские способности;
- 10% – диктаторские лидерские способности;

2) 26,60% – высокоэффективный стиль руководства;

36,70% – среднеэффективный стиль руководства;

36,70% – малоэффективный стиль руководства.

3) по результатам проведенного теста-опросника были выявлены показатели уровня уверенности в себе:

33,3% – неуверенность;

46,7% – средние показатели уверенности;

24,7% – самоуверенность.

По результатам корреляционного анализа наблюдается сильная положительная корреляция параметра «отсутствие сотрудничества – сотрудничество» с параметром «Эффективность лидерства» ($r = 0,86$) и сильная взаимосвязь с параметром «Лидерские способности» ($r = 0,69$). Из других корреляций можно отметить отрицательную корреляцию параметра «мягкость – строгость» с параметром «Лидерские способности» ($r = -0,62$) и «Эффективность лидерства» ($r = -0,58$). Отмечаются средняя взаимосвязь ($r = -0,45$) между самоуверенностью и строгостью родителей и средняя корреляция ($r = 0,46$) между уверенностью в себе и принятием ребенка со стороны родителей, а также высокая корреляция между уверенности в себе и сотрудничеством с ребёнком со стороны родителей ($r = 0,87$).

В рамках рекомендационного материала хотелось бы предложить один из вариантов тренинговой работы, направленной на раскрытие лидерских качеств студентов

Цель: создание условий для раскрытия лидерского потенциала участников, освоения ими активного стиля общения, умения убеждать.

Продолжительность занятия: 4–5 часов.

Ход тренинга

Вступление:

Лидер всегда выделяется на фоне других людей как на ментальном уровне, так и в ходе коммуникаций, грамотно донося свои мысли и оставляя положительные впечатления у окружающих. Лидер может умело жонглировать настроением партнеров, задавая темп всей беседе оставаясь неоспоримым авторитетом. Он грамотно формулирует задачи и цели, умеет настроить каждого участника в отдельности и может организовать процессы так, чтобы группа работала как единый механизм. Разумеется, временами могут возникать спорные ситуации, некоторые из них могут перетекать в конфликт, но грамотный лидер сможет урегулировать все подобные моменты, поможет сохранить самообладание и комфорт каждого участника, и даст нужную мотивацию, не смотря на возможные потери.

Если отталкиваться от слов Э. Кристофера и Л. Смита, в людях можно четко выделить три основных паттерна, мотивированных сочетанием потребностей:

- власть;
- общение;
- решении проблем [6].

В случае когда мы говорим о лидере, мы понимаем, что все три паттерна являются актуальными, однако, каждый лидер сам для себя решает, какой паттерн будет ближе непосредственно ему, и какие качества ему необходимо прокачивать в первую очередь [2].

1. Визитная карточка

Цели:

- определить способности к самоидентификации себя как лидера;
- развивать лидерские качества;
- прокачивать гибкость мышления и изучать возможности коммуникации;
- умение подавать материал внятно, с харизмой, располагая к яркой и насыщенной тренировке.

Ресурсы:

В качестве ресурсов для группы нам понадобятся фломастеры, ножницы, скотч, краски, клей и печатная продукция. Для каждого отдельного участника – лист ватмана.

Ход упражнения:

Для выявления навыков, которыми владеет человек, нам нужно, чтобы он провел самоидентификацию, – это неотъемлемая часть обучения. В этом нам поможет задание «Визитная карточка».

В ходе этого задания происходит знакомство участников группы, и оно крайне эффективно сказывается на общем настрое, требуя от его участников многократной коммуникации с другими членами группы.

Суть этого задания в том, что участники складывают лист ватмана пополам и вырезают в нем дырку под голову. Затем все участники обучения должны создать коллаж, который раскроет каждого игрока. Поэтому нужно писать достоинства и качества участника, не пренебрегая качествами, которые не вызывают большого удовольствия. Сзади нужно написать то, к чему хотят прийти участники. Рисунки и фотографии для создания коллажа вы можете вырезать из существующих рекламных предметов.

После того как вы закончите все необходимое, участники наденут свои коллажи и проведут демонстрационную прогулку по комнате.

Завершение: по завершению необходимо обсудить упражнение:

- Считаете ли вы, что, не зная, кем ты являешься сам, можно руководить людьми и делать это эффективно?
- Узнали ли вы себя лучше по мере прохождения задания? Смогли ли вы сделать свою визитную карточку именно такой, какой вы её себе представляли?
- Что было осуществить проще? Восхвалять своих плюсы или демонстрировать недостатки?
- Смогли ли вы найти участника, который был бы похож на вас? А может быть, того, кто, напротив, сильно отличался?
- Чей коллаж вам запомнился и почему?
- Каким образом это занятие может сказаться на прокачке ваших лидерских качеств? [4]

2. Реклама

Цели:

- налаживание партнерских отношений и научиться быть более раскрепощенным в беседе;
- вытаскивание из участников самодостаточности и лидерских качеств;
- совершенствование навыков убеждения, повышение красноречия;

Ресурсы: в этом задании нам понадобится ватман, цветная ткань, немного театральной атрибутики или элементы костюма для создания образов, краски и карандаши.

Ход упражнения

Ведущий просит группу распределиться на пары, важной частью задания является то, что пары должны состоять из людей, которые не знали друг друга до тренинга. Так

упражнение будет более эффективным. Далее ведущий начинает объяснять суть данного задания группе.

– Сейчас вам необходимо прочувствовать и представить, будто вы являетесь участником тайного сообщества. Вы знаете всё обо всех, и, в свою очередь, все знают все о вас. И раз в год сообщество даёт возможность примкнуть в его ряды, а вы заинтересованы в том, чтобы ваш друг стал частью этой семьи. И, естественно, после официальной части вечера будет проходить голосование, в ходе которого будет приниматься решение по все новобранцам, и вам необходимо подготовить своего друга таким образом, чтобы ни у кого из участников сообщества не было и мысли проголосовать против него.

Во время проведения приёма вы будете поделены на пары и вам будет дано всего несколько минут на обдумывание и рассказ о своей положительной черте своему партнёру. Собеседник также делится с вами рассказом о своем качестве. Теперь вам необходимо провести анализ с целью определения лучшего способа знакомства вашего друга с членами закрытого сообщества.

Так, вы вольны выбрать любой способ рекомендации.

Например:

- интервью, представляющее героя в телевизионной или радиостудии;*
- драматизированные комментарии, рисунок, комиксы, мультфильмы;*
- инсценировка, представляющая личные качества кандидата;*
- спортивный комментарий, отчет о выставке, концерте, конкурсе;*
- поэзия, песня.*

Вы вольны выбирать любой способ, важно, чтобы конечная цель была достигнута. В представлении нужно не только рассказать о сильной стороне человека, но и представить его окружающим по имени.

Задание всем ясно? У вас есть какие-то сомнения или вопросы? Начинаем!

Пары заканчивают диалоги, и начинается непосредственная подготовка к рекламе «друга». Ведущий ходит по помещению от одной пары к другой, подсказывает актуальные формы демонстрации и мотивирует для эффективной работы над рекламой. Так же, у людей могут возникнуть проблемы с захваливанием малознакомого им человека, но дело здесь исключительно в стеснение. На все это у группы есть 20 минут.

Бывают случаи, когда и на этапе диалога пар необходима помощь ведущего, так как не все могут сходу дать нужное определение своим сильным качествам. Это связано с тем, что зачастую людям проще дать оценку своим отрицательным сторонам, при этом происходит полное игнорирование всего положительного в человеке.

Спустя 20 минут начинается собрание членов общества для обсуждения и оценки всех кандидатов.

– Внимание, объявляется минутная готовность! Просьба всем собраться на церемонию представления новых участников!

На данном этапе нам необходимо провести знакомство с новыми кандидатами и решить, кто из них достоин стать частью нашей сплоченной семьи! В том случае если рекомендация по кандидату найдет отклик в вашей душе и покажется весомым аргументом в его пользу, поддержите кандидата бурными овациями. Итак, дамы и господа! Я представляю вашему вниманию наших участников!

Завершение.

После всех представлений нам необходимо выявить, к каким мыслям пришли участники и как именно на них повлияло задание. Также стоит выделить самые интересные заготовки и креативный подход. Отмечаем важность поддержки.

3. С чужого голоса.

Цели:

- усвоить навык слышать, проводить сквозь себя и дублировать информацию;
- заточить умение вести беседу с позиции лидера;
- набраться опыта в «отзеркаливании» оппонента;

Ресурсы: в данном упражнении дополнительных ресурсов нам не требуются.

Ход упражнения.

По уже знакомой нам схеме группа делится на пары, внутри которых каждый на протяжении 5 минут рассказывает о себе все, что придет ему в голову. После того как все успеют познакомиться, начинается второй этап, в котором каждому участнику необходимо узнать проблемы своего собеседника, пересказывать всё от его лица, стараясь сохранить жесты и мимику. В данном задании должна четко прослеживаться иллюзия самопредставления.

Завершение.

По ходу завершения задания нужно обсудить чувства участников процесса, проанализировать себя со стороны, увидеть те вещи, которые ранее не замечал за собой. В этом тренинге мы будто смотрим на своё зеркальное отражение, местами утрированное, но тем не менее. Какие эмоции возникают у участников? Что им понравилось в этой картине или наоборот?

4. Круг и я.

Цели:

- дать участникам реализоваться в качестве лидера;
- научить трезво оценивать ситуацию, и принимать решения по ходу действия;
- практика в убеждение;
- углубиться в вопрос здоровой конкуренции во время групповых взаимодействий.
- изучить влияние соперничества на групповое взаимодействие.

Ресурсы: также не нужны.

Ход упражнения.

Сейчас нам нужен доброволец, который будет открывать игру.

Все остальные участники формируют собой круг, выступающий препятствием нашему добровольцу. Задача добровольца за три минуты любым способом попасть в круг. Это может быть убеждения, харизма, запугивание, сила с ловкостью, либо простая человеческая искренность с расчетом на том, чтобы попасть в центр круга.

Итак, спасибо нашему добровольцу, что не побоялся открыть нашу игру!

Завершение.

На данном этапе необходимо проанализировать и обсудить стратегию игрока. И если сравнить себя в этой ситуации и в обычной жизни, велика ли разница между этими двумя «Я». Почему?

Дальше мы снова начинаем игру, но уже с новым правилом – теперь каждый герой обязан выбрать ту тактику, которая будет диаметрально противоположна ему в реальной жизни. Сейчас мы играем роли и, как в любом хорошем театре, мы те, кого мы играем. Постарайтесь максимально вжиться в нового себя.

5. Рефлексия.

Заключение. Нами была проанализирована отечественная и зарубежная литература по вопросам лидерских качеств и стилей воспитания. Оба этих вопроса являются сложными комплексными феноменами. В ходе эмпирического исследования были выделены признаки стилей, как способствующих конструктивному развитию лидерских качеств, так и препятствующих этому. По итогам корреляционного анализа выявлена

сильная взаимосвязь между развитием лидерских качеств студентов и сотрудничеством родителей с ребёнком, что подтверждает важность демократического подхода к воспитанию личности, обсуждения вопросов и его конструктивной поддержки. Также выявлена более слабая, но значимая отрицательная корреляция между уровнем строгости и развитием лидерских качеств у студентов. Это, в свою очередь, согласуется с положением, что чрезмерное ограничение свободы и инициативности индивида не способствует развитию лидерских качеств. Таким образом, можно заключить, что стиль родительского воспитания оказывает серьёзное влияние на формирование личности и его лидерских качеств. В том числе можно отметить, что дисгармоничные стили воспитания способствуют формированию качеств, противоположных лидерским.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений / Э. Берн. – СПб.: Университетская книга, 1992. – 399 с.
2. Бишоп С. Тренинг асертивности / С. Бишоп. – СПб.: Питер, 2001. – 203 с.
3. Городович О.В. Влияние бихевиористского подхода к сознанию на этику образовательных практик / О.В. Городович // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. – 2022. – № 65. – С. 70–78.
4. Кипнис М. Тренинг творческого мышления. Сер. «Действенный тренинг» / М. Кипнис. – М.: Ось-89, 2004. – 128 с.
5. Коссаковски А. Психологические основы формирования личности в педагогическом процессе / А. Коссаковски. – М.: Педагогика, 1981. – 224 с.
6. Кристофер Л. Тренинг лидерства / Л. Кристофер, Л. Смит. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с.
7. Кричевский Р.Л. Психология руководства и лидерства в спортивном коллективе / Р.Л. Кричевский, М.М. Рыжак. – М., 1985. – 223 с.
8. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории / Б.Д. Парыгин. – М., 1971. – 351 с.
9. Петровский А.В. Записки психолога / А.В. Петровский. – М.: Университет РАО, 2001. – 463 с.
10. Стогдилл Р.М. Лидерство и структура управления персоналом / Р.М. Стогдилл. – М., 2000. – 224 с.
11. Циринг Д.А. Семья как фактор формирования личностной беспомощности у детей / Д.А. Циринг // Вопросы психологии. – 2009. – № 1. – С. 22–31.
12. Цымбал Е.И. Жестокое обращение с детьми. Помощь детям, пострадавшим от жестокого обращения, и их родителям / под ред. Е.И. Цымбал, Т.Я. Сафонова. – М.: ОЗОН, 2001. – 122 с.
13. Черников А.В. Системная семейная терапия: Интегративная модель диагностики / А.В. Черников. – М.: Класс, 2001. – 208 с.
14. Alfred A. The *Education of Children* / A. Adler. – Allen & Unwin, 1935. – 309 p.
15. Bales R.F. Personality and interpersonal behavior / R.F. Bales. – New-York: Holt, Rinehart, and Winston, 1970. – 561 p.
16. Baumrind D. Rearing competent children / D. Baumrind // *Child development today and tomorrow* / ed. W. Damon. – San Francisco, CA, US: Jossey-Bass Publishers, 1989. – pp. 349–378.
17. Downton J., Rebel Jr. Leadership: Commitment and Charisma in the Revolutionary Process / J. Downton, Jr. Rebel. – New York; London, 1973. – 306 p.
18. Leadership: Do Traits Matter. Kirkpatrick, Shelley A.; Locke, Edwin A. The Executive; May 1991; 5, 2; ABI/INFORM Global. – pp. 48–60.
19. Michael H. Management / H.M. Mescon, M. Albert, F. Khedouri. – Harper & Row, 1988. – 777 p.

REFERENCES

1. Bern E. (1992) *Igry, v kotorye igrayut lyudi. Psihologiya chelovecheskih vzaimootnoshenij* [The games that people play. Psychology of human relationships]. SPb.: Universitetskaya kniga. 399 p. (In Russian)
2. Bishop S. (2001) *Trening assertivnosti* [Assertiveness training]. SPb.: Piter. 203 p. (In Russian)
3. Gorodovich O.V. (2022) *Vliyanie bihevioristskogo podhoda k soznaniyu na etiku obrazovatel'nykh praktik* [The influence of the behaviorist approach to consciousness on the ethics of educational practices] in *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya* [Bulletin of Tomsk State University. Philosophy. Sociology. Political science], № 65. pp. 70–78 (In Russian).
4. Kipnis M. (2004) *Trening tvorcheskogo myshleniya. Ser. Dejstvennyj trening* [Training of creative thinking. Ser. "Effective training"]. M.: Os'-89, 128 p. (In Russian).

5. Kossakovski A. (1981) Psihologicheskie osnovy formirovaniya lichnosti v pedagogicheskom processe [Psychological foundations of personality formation in the pedagogical process]. M.: Pedagogika, 224 p. (In Russian).
6. Kristofer L., Smit L. (2001) Trening liderstva [Leadership training]. SPb.: Piter. 320 p. (In Russian)
7. Krichevskij R.L., Ryzhak M.M. (1985) Psihologiya rukovodstva i liderstva v sportivnom kollektive [Psychology of leadership and leadership in a sports team]. M., 223 p. (In Russian)
8. Parygin B.D. (1971) Osnovy social'no-psihologicheskoy teorii [Fundamentals of socio-psychological theory]. M., 351 p. (In Russian)
9. Petrovskij A.V. (2001) Zapiski psihologa [Notes of a psychologist]. M.: Universitet RAO, 463 p. (In Russian)
10. Stogdill R.M. (2000) Liderstvo i struktura upravleniya personalom [Leadership and the structure of personnel management]. M., 224 p. (In Russian)
11. Ciring D.A. (2009) Sem'ya kak faktor formirovaniya lichnostnoj bespomoshchnosti u detej [Family as a factor in the formation of personal helplessness in children] in Voprosy psihologii [Questions of psychology], № 1, pp. 22–31 (In Russian)
12. Cymbal E.I., Safonova T.Ya. (2001) Zhestokoe obrashchenie s det'mi. Pomoshch' detyam, postradavshim ot zhestokogo obrashcheniya, i ih roditelyam [Child abuse. Assistance to children affected by abuse and their parents]. M.: OZON, 122 p. (In Russian)
13. Chernikov A.V. (2001) Sistemnaya semejnyaya terapiya: Integrativnaya model' diagnostiki [Systemic family therapy: An integrative model of diagnosis]. M.: Klass, 208 p. (In Russian)
14. Alfred A. (1935) The Education of Children. Allen & Unwin, 309 p. (In English)
15. Bales R.F. (1970) Personality and interpersonal behavior. New York : Holt, Rinehart, and Winston, 561 p. (In English)
16. Baumrind D. (1989) Rearing competent children in Child development today and tomorrow. San Francisco, CA, US: Jossey-Bass Publishers, pp. 349–378 (In English)
17. Downton J., Rebel Jr. (1973) Leadership: Commitment and Charisma in the Revolutionary. New York; London, 306 p (In English)
18. Leadership: Do Traits Matter. Kirkpatrick, Shelley A.; Locke, Edwin A. (1991) The Executive; May 1991; 5, 2; ABI/INFORM Global, pp. 48–60 (In English)
19. Michael H. Mescon, Michael Albert, Franklin Khedouri (1988) Management. Harper & Row, 777 p. (In English)

Поступила в редакцию 21.10.2024 г.

LEADERSHIP QUALITIES OF MODERN YOUTH AND FAMILY AND PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF THEIR FORMATION

P.A. Pobokin, K.V. Belasheva, G.G. Slyshkin

The article presents the results of an empirical study of the family and psychological conditions for the formation of students' leadership qualities. The authors conducted a theoretical analysis of the key concepts of leadership, considered the concept of leadership as a psychological phenomenon. The main approaches to identify the factors of effective leadership are described. The main differences between leadership and management are specified. The interrelation of the individual qualities inherent in the family and further behaviour in social situations that provide opportunities to assume the role of a leader is emphasized. Individual parenting styles that hinder the formation of leadership qualities are identified and analyzed in detail. An example of a training on the leadership qualities disclosure is given. The results of the study can be used in psychocorrective therapy, information, and educational activities among parents, when conducting classes with teachers of schools, colleges, and higher educational institutions.

Key words: youth, leadership, leadership functions, leadership qualities, family, parenting styles, child-parent relations, training on the leadership qualities disclosure.

Побокин Павел Анатольевич.

Кандидат психологических наук, доцент
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации, г. Москва, Российская
Федерация.

Pobokin Pavel Anatolevich.

Candidate of Psychology, Associate Professor.
Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration, Moscow, Russian
Federation.

Доцент кафедры психологии безопасности, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия». ORCID 0000-0002-7814-0463. E-mail: pobokin-pa@ranepa.ru.

Белашева Христина Валерьевна.

Кандидат психологических наук, доцент Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация. Заведующий кафедрой психологии безопасности. ORCID 0000-0003-0430-0396. E-mail: belasheva-kv@ranepa.ru.

Слышкин Геннадий Геннадьевич.

Доктор филологических наук, профессор Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация. Директор Центра лингвистики и профессиональной коммуникации, заведующий научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия». Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко. Главный научный сотрудник ORCID 0000-0001-8121-0250. E-mail: slyshkin@ranepa.ru.

Associate Professor of Department of Security Psychology, Senior Researcher of the Research Laboratory «Linguistic Security and Psychology of Information Impact».

ORCID 0000-0002-7814-0463. E-mail: pobokin-pa@ranepa.ru.

Belasheva Hristina Valeryevna.

Candidate of Psychology, Associate Professor Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russian Federation.

Head of Department of Security Psychology. ORCID 0000-0003-0430-0396. E-mail: belasheva-kv@ranepa.ru.

Slyshkin Gennady Gennadievich.

Doctor of Philology, Professor Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russian Federation.

Director of the Centre for Linguistics and Professional Communication, Head of the Research Laboratory «Linguistic Security and Psychology of Information Impact».

N.A. Semashko National Research Institute of Public Health. Chief Researcher ORCID 0000-0001-8121-0250. E-mail: slyshkin@ranepa.ru.